

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 620 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлийловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zebaxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Ilxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	597
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari.....	602
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки	606
Жураев Ислон Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba.....	612
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	

MOLIYAVIY MENEJMENT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatida moliyaviy menejment tizimini transformatsiyalashda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy rivojlanish tendensiyalari tahliliy o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, moliyaviy menejment, elektron xizmatlar, naqd pul aylanmasi, raqamli transformatsiya, moliyaviy integratsiya, Finance 4.0, raqamli texnologiyalar, Front-End, Back-End.

Abstract: In this article, the theoretical and practical development trends of the use of modern digital technologies in the transformation of the financial management system in the activities of small business and private business entities are analytically studied.

Key words: Digital economy, financial management, electronic services, cash circulation, digital transformation, financial integration, Finance 4.0, Digital technologies, Front-End, Back-End.

Аннотация: В данной статье аналитически изучены теоретические и практические тенденции развития использования современных цифровых технологий при трансформации системы финансового управления в деятельности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

Ключевые слова: Цифровая экономика, финансовый менеджмент, электронные услуги, денежное обращение, цифровая трансформация, финансовая интеграция, Финансы 4.0, цифровые технологии, Front-End, Back-End.

KIRISH

Raqamli transformatsiyalashuv tadbirkorlik subyektlari faoliyatida korxonalarining moliyaviy resurslarini shakllantirish, taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlarini yangi davr talablari asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda. Bu borada yurtboshimiz Sh.Mirziyoyevning "O'zbekistonda faqat raqamlashtirish orqali tan-narxni tushirish mumkinligi"ni ta'kidlaganliklari ham bejizga emas ^[1]. Bu esa o'z navbatida, moliyaviy menej-mentning an'anaviy uslublaridan tubdan farq qiladigan raqamli uslublarni joriy etishni talab qilsa, bir vaqtning o'zida bugungi kundagi tovar hamda xizmatlarning sifat va tannarxini belgilashda bozor munosabatlariga muvofiq tarzda amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Raqamli transformatsiya jarayonlari endilikda nafaqat ishlab chiqarish, balki moliya va bank sohalarida ham yangi texnologiyalardan faol foydalanuvchiga aylanibgina qolmasdan, zamonaviy iqtisodiyotning qiyo-fasini tubdan o'zgartirmoqda. Shu nuqtai nazardan, raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga sezi-larli ta'sir ko'rsatishini hisobga oladigan bo'lsak, raqamli marketingning moliyaviy menejment tizimiga bog'liq jihatlarni aniqlash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda aytishimiz mumkinki, bugungi raqamli iqtisodiyot sharoiti "Digital marketing" texnologiyalari orqali moliyaviy menejment tizimining maqbul arxitekturasini yaratish, raqobatbar-dosh mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etish, ishlab chiqarish va tashkiliy jarayonlarning moslashuvchanligiga erishish, korxonaning investitsion jozibadorligini oshirish, korxonalarining iqtisodiy samaradorligini kafolatlay-digan moliyaviy boshqaruv tizimiga o'tish zarurligini ko'rsatadi.

Bu borada "Business School Of Hunan" universiteti professori Zhu, Xiangping moliyaviy menejment tizimida raqamli marketing texnologiyalarining o'rni xususida to'xtalar ekan, avvalo, naqd pul aylanmasining o'sishi, mamlakatlar va mintaqalar o'rtasidagi moliyaviy raqobatni kuchaytirishi, moliyaviy integratsiya jara-yonlariga ta'siri, kapital bozorlarida yangi vositalarning yaratilishiga hamda moliyaviy transformatsion o'zga-rishlarga sabab bo'lishini ta'kidlab o'tadi ^[2].

Fikrimizcha, yuqorida keltirilgan olimlarning ta'kidlari ayni dunyo iqtisodiyotining "Beshinchi sanoat inqilobi" ga yuz tutayotgan bir sharoitda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy samaradorligini oshiradi hamda korxonalarining barqaror daromadlarining o'sishiga erishuvini ta'minlabgina qolmasdan, jahon bozoriga kirish imkonini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Moliyaviy menejment tizimini transformatsiyalashda raqamli marketingni takomillashtirishga oid nazariy qarashlar bir qator xorijlik olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Xususan, Miao Zhenlong ^[3], Hai Li ^[4], Savostyanova A. A., Zavyalova N. B. ^[5], Burgonov O. V., Mixaylov E. V. larning ^[6] asarlari, sun'iy intellekt, Big data, raqamli platformalardan foydalangan holda moliyaviy menejment tizimlarini modellashtirish muammolari Liu Bochuan ^[7], Augustyn Marcjanna M. ^[8], Martynov L. M. ^[9], Smirnova A. A. larning ^[10] ilmiy ishlarida hamda moliyaviy boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradigan axborot texnologiyalari va smart (aqilli) tizimlardan foydalanish istiqbollari Shigapova A. F. ^[11], Tronina I. A., Tatenko G. I., ^[12], Iurieva L. V. ^[13], Guet, Pol M. ^[14] larning ishlarida batafsil yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda nazariy va amaliy o'rganish, tizimli tahlil va yondashuv, so'rovnoma, statistik kuza-tish, taqqoslash, statistik guruhlash, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish yondoshuvlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda tadqiqotchilar va mutaxassislar asosan raqamlashtirish jarayonini mamlakat iqtisodiyotiga ta'sirini chuqur o'rganishga e'tibor qaratishmoda. Biroq tadbirkorlik subyektlari faoliyatida moliyaviy menejment tizimini transformatsiyalashda raqamli marketingdan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida raqamli marketing texnologiyalarining usul va vositalarini qo'llash bilan bog'liq asosiy masalalar e'tibordan chetda qolmoqda.

Guvohi bo'layotganimiz, raqamlashtirish jarayonini boshdan kechirayotgan XXI asr har bir ijtimoiy-iqtisodiy munosabatga raqamli muhitni olib kirishni talab qilmoqda. Rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyotida axborot-texnologik platformalarda faoliyat ko'rsatayotgan raqamli iqtisodiyotning jadal o'sishi rivojlanayotgan davlatlar oldiga bunday platformalarning yangi modellarini yaratish zaruratini taqozo etmoqda. Olimlarning fikrlariga ko'ra, raqamlashtirish jarayonining mamlakat iqtisodiyotiga kirib, takomillashib borishi transmilliy korporatsiyalarning mamlakat mintaqaviy va milliy iqtisodiyotdagi rolini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, "McKinsey" ekspertlarining statistik ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda, jahon YalMning qariyb 10%i raqamli aktivlarga to'g'ri keladi, shu bilan bir qatorda, ularni ishlab chiqish sur'ati jahon iqtisodiy o'sishining 30%igacha teng deb baholangan ^[15]. Albatta, raqamlashtirishdan maksimal foyda olishni istagan davlat, zaruriy yuqori texnologik mahsulotlarning bozorini yaratishi va uning faoliyatini qo'llab-quvvatlashi lozimdir. Xususan, xorijiy iqtisodchilardan T.Abyazov va V.Asualning fikricha, raqamli transformatsiya jarayoni mavjud biznes modellarni takomillashtirish, shuningdek, ish samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishni anglatadi. Ushbu jarayon innovatsion texnologiyalarni doimiy ravishda joriy etishni o'z ichiga olib, bu butun iqtisodiyotni to'liq raqamli o'zgartirishga olib keladi ^[16].

1-rasm: Moliyaviy menejmentda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi

Dunyodagi yetakchi kompaniyalarning moliyaviy boshqaruvida raqamli texnologiyalardan foydalanish amaliyotini tahlil qilish samaradorlikning sezilarli darajada oshishini aniqlash imkonini berdi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlar natijasi 1-rasmdagi ma'lumotlarda ifodalangan. Unga ko'ra, raqamli texnologiyalardan foydalanish buxgalteriya hisobiga 77,0 %, naqd pulsiz to'lovlarga 79,0 %, daromadlarni boshqarishga 75,0 %, tavakkalchilikni boshqarishga 60,0%, moliyaviy rejalashtirishga 45,0 % ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

2-rasm: Raqamli texnologiyalarning moliyaviy menejmentga ta'siri

Nemis olimasi professor Anne Gfrerer o'z tadqiqotlarida tadbirkorlik subyektlar faoliyatida raqamlashtirishning asosiy kamchiliklari sifatida innovatsiya, boshqaruv va tashkiliy texnologiyalardan to'laonli foydalanish imkoniyatining cheklanganligi bilan ifodalaydi. 2-rasmga ko'ra, tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi moliyaviy menejment tizimida raqamli marketingdan foydalanish holati ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish 15,0 %, yuqori sifatli ma'lumotlarni qayta ishlash 27,0 %, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish 30,0 %, biznes samaradorligini oshirish 38,0 %, jarayonlarni tizimlashtirish 50,0 % investitsiya qilingan kapitalning rentabelligini oshirish 49,0 %, naqd pul aylanmasining o'sishi 65,0 % va risklarni boshqarishni yaxshilash 70,0 %ga oshishiga olib kelishi isbotlangan.

Bundan kelib chiqadiki, tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga raqamli marketingni joriy etilishi moliyaviy boshqaruv tizimida qayd etilgan barcha ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish, vaqt va pulni tejash, qiymat zanjirlarini optimallashtirish orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari va xulosalar asosida tadbirkorlik subyektlari faoliyatida moliyaviy menejment tizimini transformatsiyalashda raqamli marketingni takomillashtirish bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

- Moliyaviy menejment tizimini transformatsiyalashda raqamli marketing texnologiyalarining xususiyatlari bir-birini to'ldirib turishini e'tiborga olgan holda, bozorni o'rganish, iste'molchilarni segmentlash, marketing strategiyalarini ishlab chiqish bilan bog'liq jarayonlar – jalb qilish, kommunikatsiya, konversiya hamda monetizatsiya bosqichlari orqali amalga oshirilishi zarurligi asoslab berildi.
- Iste'molchi tovarning sifat talabi, estetik talabi, ishlab chiqarish talabi, ishonchlilik talabi, ergonometrik talabi, ekologik talabi, xavsizlik talabi va tovar modifikatsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsata olishi mumkinligi DML (Digital marketing location) modeli asosida aniqlandi.
- Kompaniyaning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni baholash uchun strategik rejalashtirishning SWOT va PESTEL tahlil usullari kuchli va zaif tomonlarini baholash, rivojlanish istiqbollari va tashqi tahdidlarni aniqlash, xodimlarning mehnat unumdorligini optimallashtirish, raqobatbardoshlik potensialini maksimal darajada oshirish va xavflarni minimallashtirishda yordam berishi aniqlandi.
- Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida raqamli platformalarni joriy etishdagi moliyaviy va texnologik resurslarning talab etilishining spetsifik jihatlari va ularning paydo bo'lish sabablari hamda manbalarini o'rganish natijasida tadbirkorlik sohasida milliy "Raqamli tadbirkor" platformasi ishlab chiqildi.

- Virtual Reality marketing texnologiyalari yordamida potensial mijozlar va xaridorlarga tanlangan mahsulot dizayni va konstruksiyasini masofadan turib, mobil ilovalar, smartfon yoki planshet yordamida vizualizatsiya qilish hamda tajriba o'tkazish, shuningdek, xatolarni o'z vaqtida aniqlash va tuzatish imkonini beradi. Ushbu texnologiyadan foydalanish vaqt va pulni tejabgina qolmasdan, korxonalarining onlayn faoliyatini davom ettirishga xizmat qilishi aniqlandi.
- Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarining marketing faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari hamda tadbirkorlik subyektlarning raqamli marketing tendensiyalarini o'z faoliyatlariga joriy etishning samarali yechimi ijtimoiy tarmoqlardan (Facebook, Twitter, Mesenger, Linkedin, Instagram, Telegram) foydalanish ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://daryo.uz/2023/12/20/ozbekistonda-faqat-raqamlashtirish-orqali-tannarxni-tushirish-mumkinligi-aytildi>
2. Zhu, Xiangping Analysis on the Application of Cause Intelligence Financial Management System Based on Artificial Intelligence Environment // Journal of physics. Conference series. 2021. Volume 1881: Issue 3; pp 134 - 156.
3. Miao, Zhenlong Digital economy value chain: concept, model structure, and mechanism // Applied economics. 2021. Volume 53: Number 37; pp 4342-4357.
4. Hai, Li Data Mining of Enterprise Financial Management Based on AHP // Journal of physics. Conference series. 2021. Volume 1881: Issue 1; pp 14-19.
5. Савостьянова А.А., Завьялова Н.Б. Идентификация рисков цифровой экономики // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2021. № 1 (35). С. 51-60.
6. Бургонов О.В., Михайлов Е.В. Влияние цифровой экономики на приоритетные направления регулирования предпринимательской деятельности // Экономика и управление. 2021. Т. 27. № 5. С. 345-354.
7. Liu, Bochuan Research on Enterprise Financial Management Supervision Mode Based on Data Mining // Journal of physics. Conference series. 2021. Volume 1881: Issue 1; pp 56-62.
8. Augustyn, Marcjanna M. Competing models of quality management and financial performance improvement // The service industries journal. 2021. Volume 41: Number 11-12; pp 803-831.
9. Мартынов Л.М. Менеджмент в условиях цифровой экономики // Экономика и менеджмент систем управления. 2021. № 1 (39). С. 49-56.
10. Смирнова А.А. Изменения в менеджменте организаций под влиянием мегатрендов цифровой экономики на примере компании ПАО "Газпром" // Проблемы теории и практики управления. 2021. № 5. С. 160-173.
11. Шигапова А.Ф. Система менеджмента качества организациии в цифровой экономике // Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115). С. 57-58.
12. Тронина И.А., Татенко Г.И. Вопросы развития инструментов и методов менеджмента промышленных предприятий в цифровой экономике // Экономические и гуманитарные науки. 2021. № 5 (352). С. 75-84.
13. Iurieva, L V. Financial Stability Management of an Industrial Enterprise Based on the Formation of Signal Indicators // IOP conference series. Earth and environmental science. 2021. Volume 666: Issue 6; pp 56-61.
14. Guet, Paul M. Risk Management in Financial Institutions: A Replication // The journal of finance. 2021. Volume 76: Number 5; pp 2689-2707.
15. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#introduction>
16. <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-napravleniya-tsifrovoy-transformatsii-stroitelnyh-organizatsiy/viewer>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.